

Développement des territoires enclavés par une approche d'innovation territoriale, Cas de la région Daraa-Tafilalet

Development of landlocked territories through a territorial innovation approach, Case of the Daraa-Tafilalet region

HAMIDI Lalla Saadia

Professeur FSJE Souissi

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Souissi

Mohammed V- Maroc

Laboratoire de recherche en Management des Organisations, Droits des Affaires, et

Développement Durable

hsaidahamidi@yahoo.fr

TOMAL Amal

Doctorante FSJE Souissi

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Souissi

Mohammed V- Maroc

Laboratoire de recherche en Management des Organisations, Droits des Affaires, et

Développement Durable

Amal.tomale@gmail.com

Date de soumission : 05/10/2020

Date d'acceptation : 16/12/2020

Pour citer cet article :

Tomal, A. & Hamidi, L.S. (2020) «Développement des territoires enclavés par une approche d'innovation territoriale, Cas de la région Daraa-Tafilalet», Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 1 : Numéro 6» pp : 277- 294.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Le développement des régions enclavées a toujours été une tâche laborieuse pour les gouvernements et décideurs. Pour traiter cette problématique, le Maroc a entamé le chantier de régionalisation avancée et a multiplié les réformes institutionnelles et les initiatives économiques. En dépit de ces mesures, certaines régions demeurent déficitaires en matière de développement.

C'est dans ce contexte qu'intervient le présent travail. En effet, dans cet article, nous allons essayer d'approcher le développement par l'innovation territoriale, ceci à travers une étude de cas empirique réalisée sur un projet d'agro-écologie initié dans la province Errachdiaa (Région Darâa Tafilalet). A cet effet, nos principales questions de recherche s'annoncent comme suit : Qu'elle relation entretient l'innovation avec le territoire ? Quels sont les facteurs expliquant l'émergence des mouvements d'innovation territoriale ? Et Comment l'innovation territoriale peut-elle répondre aux problèmes socio-économiques et environnementaux d'un territoire ?

Pour répondre à ces questions, nous présentons dans un premier temps les contours théoriques du phénomène d'innovation territoriale afin d'en extraire les facteurs expliquant l'émergence de ce mouvement, et d'en identifier les liens qu'entretient l'innovation avec le territoire. De cette analyse théorique, nous dégagons des variables explicatives des dynamiques d'innovation, que nous vérifions dans l'étude de cas empirique du projet d'agroécologie initié dans la Province d'Errachidiaa.

Mots clés : innovation territoriale, Innovation, proximité, territoire, institutions.

Abstract

The development of landlocked regions has always been a laborious task for governments and decision-makers. To address this issue, Morocco has begun the process of advanced regionalization and has multiplied institutional reforms and economic initiatives. Despite these measures, some regions still have development deficits.

It is in this context that the present work comes into play. Indeed, in this article, we will try to approach development through territorial innovation, through an empirical case study carried out on an agro-ecology project initiated in the province of Errachdiaa (Darâa Tafilalet Region). For this purpose, our main research questions are as follows: What is the relationship between innovation and the territory? What are the factors explaining the emergence of territorial innovation movements? And how can territorial innovation respond to the socio-economic and environmental problems of a territory?

To answer these questions, we first present the theoretical contours of the territorial innovation phenomenon in order to extract the factors explaining the emergence of this movement, and to identify the links that innovation has with the territory. From this theoretical analysis, we identify explanatory variables of the dynamics of innovation, which we verify in the empirical case study of the agroecology project initiated in the Province of Errachidiaa.

Keywords : Territorial innovation, Innovation, proximity, territory, institutions.

Introduction

Depuis sa genèse jusqu'au début du 20^{ème} siècle, l'innovation était un phénomène restreint aux disciplines scientifiques et technologiques. Son introduction aux sciences économiques était une percée conceptuelle majeure, réalisée par l'économiste autrichien Joseph Schumpeter qui plaçait l'innovation comme une force motrice de la croissance économique (Griset et Bouvier, 2012), et comme un moyen de surmonter les dépressions du capitalisme et de renouvellement des cycles économiques.

Bien que révolutionnaires, les réflexions au sujet de l'innovation et son rôle dans l'activité économique étaient limitées jusqu'à la fin des années 60 à l'étude des innovations technologiques (approche internaliste) ignorant ainsi les innovations non technologiques (innovation managériale, sociale, organisationnelle...). Cette approche a été reprise et renouvelée dans les années 70, notamment avec l'avènement de la crise économique de 1974 qui a favorisé la relance des travaux sur l'innovation et a été à l'origine de l'émergence de l'approche systémique de l'innovation.

Selon cette approche un système d'innovation est « *un ensemble d'éléments en relation les uns avec les autres de telle façon que toute modification de l'ensemble se répercute sur chaque élément* » (Ellul, cité par Griset et Bouvier, 2012), elle favorise l'interaction entre les acteurs du processus d'innovation et leurs environnement. Cette approche, enrichie dans le début des années 80 par les apports des travaux sur les milieux innovateurs initiés par Philippe Aydalot, et par les études de Becattini (en 1979) sur les districts industriels de la troisième Italie, a donné naissance à un nouveau type d'innovation non technologique : celui de l'innovation territoriale.

Selon Klein (2009), l'innovation territoriale est protéiforme, elle peut être catégorisée selon « *quatre approches : productive, technologique, politique et sociale* » (Klein, 2009). L'innovation territoriale est l'aboutissement d'une action collective permettant l'amélioration de la vie en communauté à travers la résolution des problèmes communs. Selon Divay (2020) « *l'innovation territoriale recouvre toutes les modifications novatrices dans la production de biens et services, dans les activités et les interactions sociopolitiques qui transforment un milieu* » (Divay, 2020). Cette nouvelle forme d'innovation est analysée inévitablement en référence à son territoire.

Ce dernier, appréhendé dans sa nouvelle conception (conception économique), est considéré comme une construction d'acteur propice à l'émergence des phénomènes d'innovation qui

prospèrent dans des contextes généreux à la créativité, où les acteurs malgré leurs divergences coopèrent pour la résolution d'un problème bien identifié. Pour Landel et Pecqueur (2016) le territoire est « *un niveau d'agrégation méso économique dédié à la recherche des solutions à des problèmes collectifs* » (Landel et Pecqueur, 2016), ces solutions sont l'aboutissement d'un processus dynamique d'auto organisations des acteurs qui sont ancrés dans ce territoire.

Dans sa nouvelle vision de développement, le Maroc a adopté plusieurs mesures permettant d'attribuer plus d'autonomie aux acteurs locaux pour démultiplier des initiatives locales permettant un développement territorial durable. C'est dans ce contexte qu'est né le projet d'agro-écologie dans la province d'Errachidia, ce projet a pour objectif d'introduire les pratiques d'agroécologie qui reposent sur des connaissances agricoles autochtones et des technologies modernes précises afin de gérer la diversité et porter des solutions permettant de remettre en état les sols agricoles dégradés par les pratiques d'agriculture traditionnelles.

Ce projet que nous proposons d'étudier, constitue en notre sens une innovation territoriale par excellence dans la mesure où il a regroupé plusieurs acteurs (collectivités locales, associations, ONG, agriculteurs...) dans le but d'apporter une solution écologique et économique aux agriculteurs d'une région à domination oasienne dont les conditions socio-économiques et écologiques sont défavorables à un développement territorial (climat aride, sécheresse sévère, dégradation des sols, pauvreté, migration rurale, abandon des oasis...).

Etant donné la relative nouveauté du phénomène d'innovation territoriale et le peu de travaux se penchant sur l'étude de ce phénomène dans le contexte marocain, nous proposons dans cet article d'apporter une double contribution théorique et pratique à la littérature au sujet de l'innovation territoriale. A cet effet, notre principale question s'annonce comme suit : comment l'innovation territoriale peut-elle être une réponse aux problèmes socio-économiques d'un territoire?

De cette question centrale se dérive plusieurs question de recherche : a) quelle relation entretient l'innovation et territoire ? b) quels sont facteurs expliquant l'émergence des mouvements d'innovation territoriale ? c) Comment l'innovation territoriale peut-elle répondre aux problèmes socio-économiques et environnementaux d'un territoire?

Dans la perspective d'apporter des réponses à ces questions, nous envisageons de présenter dans un premier temps les contours théoriques du concept « innovation territoriale », puis nous allons présenter les résultats de notre étude de cas empirique du projet d'agro-écologie initié dans la province d'Errachidia.

1. L'innovation territoriale : définition et approches théoriques

1.1. Territoire : un concept polysémique

A l'heure de la mondialisation le territoire est devenu une composante fondamentale dans la conception des stratégies de développement, Selon Duez le territoire « *est au cœur d'une gouvernance qui cherche à concilier équité spatiale et adéquation des ressources au mode de développement choisi par les populations elles-mêmes* » (Duez, 2011).

L'introduction du territoire dans l'analyse économique remonte au début des années 1970, années marquées par l'émergence des travaux sur l'économie spatiale (Marshall), et sur l'économie géographique (Krugman). Dans ces travaux le territoire n'est appréhendé que dans sa dimension spatiale permettant d'étudier les effets géographiques du processus de localisation des activités économiques (effets de proximité, réduction des coûts de transports...).

Vers la fin des années 1970, l'analyse économique du territoire a pris tournure ; il est passé d'un simple espace géographique à un processus de construction sociale permettant le développement d'une population. Les apports fondateurs de cette approche se réfèrent en premier lieu aux travaux des économistes néo-marshalliens sur la troisième Italie (Piore & Sabel, 1984) et aux travaux des économistes représentant l'école de Grenoble (Courlet et Pecqueur), sans oublier les apports des travaux sur les milieux innovateurs initiés par Philippe Aydalot. .

La multitude des travaux s'intéressant au territoire durant les deux dernières décennies a fait de ce dernier un concept parfaitement polysémique ; les définitions qui lui sont attribuées sont multiples, multidimensionnelles et diffèrent d'un auteur à l'autre. Ainsi, pour l'économiste Bernard Pecqueur « *le territoire est le résultat d'un processus de construction par les acteurs* » (Pecqueur, 2005), ces acteurs ancrés territorialement s'auto-organisent pour la résolution d'un problème qui en constitue la raison d'être (Landel et Pecqueur, 2016).

Selon Jambes (2000), « *le territoire s'inscrit dans le multidimensionnel et résulte d'une appropriation à la fois économique, idéologique, symbolique et politique de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation particulière d'eux-mêmes, de leur histoire de leur singularité et qui utilisent cette appropriation et cette représentation commune pour créer un mouvement* » (Jambes, 2000)

Pour Pelissier (2000) « *Le territoire est une médiation concrétisée sous la forme d'une relation triangulaire entre un individu, une communauté et un espace délimité réel ou symbolique. Cette relation triangulaire, bien que fondée sur la construction patiente d'une mémoire collective et sur la sédimentation du sens n'est ni immuable ni intangible ni éternelle: elle est l'objet de reconfiguration et de recomposition lente et historiquement identifiables* » (Rochman, 2008)

Le territoire est donc un site privilégié de constitution du capital social (Chouay & Ait Lemqeddem, 2018), il est le couronnement d'un processus de capitalisation de l'histoire, de l'identité culturelle, et de mémoire collective d'une population territorialement ancrée dans un espace. Donc chaque territoire est unique par les attributs et les caractéristiques du réseau d'acteurs qui ont participé dans sa construction. Les proximités culturelles, identitaires, idéologiques, et géographiques favorisent l'émergence d'action collective permettant la révélation des ressources cachées d'un territoire et assurant par ceci son développement à terme. En bref, le territoire est constitué et façonné par ses acteurs, ce qui en résulte une constante métamorphose.

1.2. Innovation territoriale : essai de définition et approche théoriques

Vers le début des années 80, l'innovation n'est plus restreinte à son approche techniciste ; elle commence à être étudiée sous l'angle d'une approche systémique et désormais présentée comme un processus de construction social. Cette époque a marqué l'émergence de plusieurs modèles d'innovation territoriale (les milieux innovateurs, les districts industrielles, les clusters d'innovation...) qui ont fait l'objet d'analyse et d'étude par plusieurs chercheurs et économistes.

En effet, l'école californienne d'économie géographique souligne dans ses travaux la relation entre la localisation d'entreprise, l'innovation technique et l'organisation industrielle et met l'accent sur la qualité des relations sociales, économiques, et politiques dans les districts industriels, et sur leurs rôles dans le développement à long terme du territoire. De surcroit, Le GREMI constate dans ses travaux de recherches sur les milieux innovateurs le rôle potentiel des institutions dans la génération des dynamiques d'innovation et met l'accent sur l'importance de la capacité d'apprentissage dans le processus d'innovation. Enfin, Beccatini se penche sur l'analyse des dynamiques de croissance des districts industriels et en déduit

l'existence des proximités géographiques, socioculturelles, et institutionnelles qui favorisent l'apprentissage et l'innovation (Daumas, 2007).

L'analyse de ces travaux, nous permet de dégager deux approches conceptuelles de l'innovation territoriale, l'une insiste sur le rôle des proximités géographique et socioculturelles entre les acteurs du territoire, l'autre appuie le rôle des institutions et insiste sur les capacités d'apprentissage dans le processus d'innovation.

1.2.1. Approche par les proximités

Selon les tenants du courant de la théorie de la proximité « *la coordination entre les acteurs passe par l'articulation de deux formes de proximité : la proximité géographique qui renvoie à la séparation des agents dans l'espace et la proximité organisée qui désigne la capacité d'une organisation à faire interagir ses membres* » (Tanguy, 2018).

Selon Rallet et Torre (2004) la proximité géographique est « *la distance kilométrique entre deux entités (individus, organisations, villes) pondérée par le coût temporel et monétaire de son franchissement* » (Rallet et Torre, 2004), cette proximité est considérée comme un facteur permettant de faciliter les interactions (en nombre et en qualité) entre les acteurs membres du réseau, notamment dans les phases amont du projet (Loilier, 2010), Nonaka (1994) démontre le rôle de la proximité dans le transfert des savoirs tacites et leurs transformation en savoir explicite. Pour Sanxian (1994) la proximité géographique constitue un « *incitateur à la confiance* », ce qui fait du territoire une surface de confiance et de socialisation des échanges.

Pour Boschma (2005), la proximité géographique est un support à l'émergence des dynamiques d'innovation à condition qu'elle soit mobilisée d'une manière optimale, car trop de proximité peut être à la source d'un encastrement ou enfermement des acteurs dans leurs sphère, ce qui constituera un frein à l'innovation, d'autant plus, Boschma conclut que la proximité géographique n'est pas indispensable pour l'innovation, car les entreprises peuvent profiter des nouvelles technologies pour échanger et collaborer sans qu'il ait une proximité géographique, pourvu que d'autres types de proximité soient présents, à l'instar de la proximité organisée.

Selon Torre, la proximité organisée correspond aux « *différentes manières qu'ont les acteurs d'être proches, en dehors de la relation géographique* » (Torre, 2009). Selon Boschma

(2004), la proximité organisée regroupe quatre types de proximités : organisationnelle, cognitive, sociale, et institutionnelle.

La proximité organisationnelle se réfère à « *l'ensemble des interdépendances existant au sein des organisations ainsi qu'entre les organisations réunies par une relation de dépendance/interdépendance soit économique soit financière* » (Kirat et Lung, 1999). Cette proximité est favorable à l'apprentissage et à l'innovation dans la mesure où elle encadre les relations entre les acteurs, formalise l'échange, et instaure des mécanismes de contrôle et de protection des droits de propriété des innovations, et enfin elle permet de maîtriser l'incertitude et l'opportunisme qui peut émerger dans le processus d'innovation. Toutefois, une proximité organisationnelle excessive peut engendrer un effet d'enfermement et d'encastrement nuisible à l'innovation.

La proximité cognitive renvoie au partage plus ou moins formalisé d'expériences, représentations, codes, langages, modèles qui résulte et facilite dans le même temps, la communication de toute information au sein des organisations (Uzunidis, 2010) ce qui favorise l'apprentissage et par conséquent l'innovation. Boschma (2004) souligne la nécessité d'une distance cognitive optimale du fait que « *une trop grande proximité cognitive peut nuire à l'apprentissage interactif, non seulement parce qu'elle diminue le potentiel d'apprentissage, mais également parce qu'elle accroît le risque d'enfermement et de « fuites » intempestives et indésirables vers les concurrents, tandis qu'une distance cognitive trop grande entraîne des problèmes de communication* » (Boschma, 2004).

La proximité sociale renvoie à l'ensemble des liens et des relations socialement encadrées entre les acteurs d'un territoire donné, ces relations impliquent une confiance fondée sur l'amitié, les liens familiaux et l'expérience (Boschma, 2004), et facilite par conséquent l'apprentissage et les échanges favorables à l'innovation. D'autant plus, « *la proximité sociale encourage une attitude sociale et ouverte de « rationalité communicative » propice (et en constituant une condition sine qua none) à l'apprentissage interactif* » (Lundevell, 1993, cité in Boschma, 2004)

Et enfin, la proximité institutionnelle qui fait référence au niveau macro aux cadres réglementaire et politiques qui secrètent les règles nécessaires à la protection des droits, et définissent les règles fondamentales nécessaires à l'organisation de la société. Au niveau

micro, la proximité institutionnelle se réfère à un encastrement des organisations ou des individus dans des systèmes d'habitude, de règles, de normes formelles et informelles, ce système fixe les règles du jeu et constitue un cadre incitatif et contraignant aux actions des organisations et à leurs collaborations.

1.2.2. Approche institutionnelle

L'innovation territoriale est une action collective engageant les acteurs d'un territoire dans un processus de création de ressource et de recherche de solutions à des problèmes identifiés collectivement. Les acteurs engagés dans le processus d'innovation territoriale peuvent être public, privé, ou représentant de la société civile (association, organisme socioprofessionnel...), ces acteurs s'auto organisent et coopèrent pour parachever les objectifs fixés. Pour réussir cette coopération, il ne suffit pas que les acteurs soient proches dans le même espace ou qu'ils disposent des compétences complémentaires d'où l'intérêt d'une approche institutionnelle des dynamiques d'innovation territoriale.

Au sein du courant de pensée qui structure l'approche institutionnelle de l'innovation, on distingue deux corollaires ; l'un insiste sur le rôle des institutions dans la régulation des comportements d'acteurs engagés dans le processus d'innovation, l'autre soutient l'hypothèse que l'innovation est un processus de modernisation et de transformation sociale.

Selon Colletis (2010) « *l'approche institutionnaliste souligne l'importance cruciale de la convergence dynamique ou du partage de valeurs ou de règles permettant aux acteurs de coopérer* » (Colletis, 2010), ces valeurs et règles institutionnelles encadrent et organisent les rapports socio-économiques, instaurent et définissent les mécanismes de prise de décision et de négociation au cours du processus d'innovation. A terme, ces situations de négociation, vont construire un patrimoine cognitif du territoire, « *ce patrimoine est formé de l'ensemble des situations de coordination antérieures réussies, par la confiance qui en est le résultat, ainsi que par des ressources cognitives spécifiques potentiellement complémentaires (susceptibles d'être combinées pour résoudre des problèmes productifs à venir)* » (Colletis et Pecqueur, 2005).

Pour les tenants de la deuxième conception, l'innovation est un outil de transformation sociale qui aboutit in fine à un changement institutionnel (modernisation des pratiques,

changement d'habitude, des modes de pensées...); ce processus de changement appelé processus d'institutionnalisation passe par la diffusion des résultats de l'innovation (nouveau produit, nouvelle méthode...), puis par l'apprentissage et l'ancrage de ces résultats chez les acteurs à travers la routinisation, puis par l'intériorisation progressive de l'innovation, ce qui conduit à la légitimation et l'adoption de l'innovation.

2. Etude empirique du projet d'agro écologie

2.1. Méthodologie de recherche

L'approche adoptée dans ce travail est de nature constructiviste, étant donnée le caractère exploratoire de la recherche, en effet les travaux consacrés à l'innovation territoriale sont peu nombreux, et souffrent d'ambiguïté conceptuelle et d'études empiriques spécifiques au cas du Maroc. Pour explorer ce champ disciplinaire nous avons choisi la méthode qualitative inspirée du constructivisme, avec une étude de cas empirique, ce choix est motivé par le besoin de comprendre en profondeur les conditions de genèse des phénomènes d'innovation territoriale, et d'identifier les facteurs impactant son processus.

Notre étude de cas empirique a été réalisée sur un cas exemplaire de projet d'agro-écologie mis en place dans une ferme pédagogique dans la province d'Errachidia (région Tafilalet Daraa). Cette étude a été réalisée à travers des entretiens semi directif avec Monsieur KABIRI Lahcen Professeur Universitaire Habilité à la faculté des sciences et techniques d'Errachidia et président de l'association « Oasis Ferkla pour l'Environnement et le patrimoine » (www.aofep.net), et avec 5 agriculteurs appartenant aux Oasis de Jorf et Tinjdad

2.2. Analyse des pratiques d'agro écologie :

En dépit de son patrimoine culturel, historique, civilisationnel, et naturel, la région Tafilalet-Darâa était pour longtemps à la marge du développement ; les indicateurs socio-économiques enregistrés par cette région sont structurellement déficitaire :

- PIB régional : 1,1% en 2017 (HCP)
- Taux de chômage de 15,5% (HCP, 2014)
- Taux d'analphabétisme : 46,5% (HCP, 2014)
- Taux de pauvreté (pauvreté multidimensionnelle) : 10% (HCP, 2014)

Cette région est caractérisée par un écosystème Oasien marqué par la désertification des terres agricoles, une sécheresse cyclique, un climat aride, une pénurie des ressources hydraulique, et un déficit des eaux de surface. Face à ces contraintes naturelles les agriculteurs de la région sont contraints d'abandonner leurs oasis, entraînant par ceci un mouvement d'exode rural.

C'est dans ce contexte que l'association CARI a lancé en 2012 un projet pour le développement des techniques d'agro-écologie au niveau des oasis de Jorf¹. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre l'ONG française CARI, l'ORMVAT, le RADD², les universités, ainsi que les agriculteurs de la région. A partir de 2015 ce projet est confié au RADDO dont le point focal est l'association Oasis Ferkla pour l'Environnement et le patrimoine (AOFEP). Le financement de ce projet est assuré par l'association CARI, l'agence française de développement, et AGRISUD international.

L'apport novateur de ce projet consiste au remplacement des techniques traditionnelles d'agriculture par des techniques écologiques et durable relevant de l'agro-écologie. En effet, Selon Altieri (1998) « *L'agro-écologie est la science de la gestion des ressources naturelles au bénéfice des plus démunis confrontés à un environnement défavorable* » (Altieri, 1998). Cette science, offre les principes écologiques de la conception et de la gestion des systèmes agricoles durables, et repose sur des connaissances agricoles autochtones et des technologies modernes précises afin de gérer la diversité, et remettre en état les sols agricoles dégradés par les pratiques d'agriculture traditionnelle.

Dans le contexte des Oasis de Tafilalet, les pratiques d'agro-écologie consistent en (au):

- L'utilisation d'un humus stable et des semences qui favorisent la rétention de l'eau dans le sol et promeuvent une culture de rendements,
- Développement des techniques économiseurs d'eau destinées à d'irrigation, à l'instar de l'irrigation localisée et le goutte à goutte
- L'utilisation des énergies solaires
- L'utilisation des techniques de clonage pour la sauvegarde des plantes en voie de disparition
- L'utilisation des engrais verts pour la fertilisation des sols dégradés

¹ Jorf est une oasis marocaine située dans la plaine subdésertique du Tafilalet, au sud de la ville d'Errachidia

² Réseau associatif de développement durable des oasis

- Travail antiérosifs des surfaces (diguettes, micro-barrages digues filtrantes) permettant de tirer parti des eaux pluviales et de combattre l'érosion des sols et les inondations. Ils permettent aussi de recharger les nappes phréatiques qui entretiennent les puits et les sources ;

Nous présentons dans ce qui suit les résultats de notre étude empirique réalisée sur ce projet. Ainsi, nous avons regroupé les réponses collectées à travers les entretiens dans les principaux items suivants :

2.2.1. Ancrage territorial

Le projet d'agro-écologie est à l'initiative de l'association CARI au profit des agriculteurs des Oasis de Jorf et Tinjdad dans la province d'Errachidia. Ce projet est l'aboutissement d'un travail coopératif entre des acteurs hétérogènes :

- Organisations non gouvernementales : l'association CARI, Agrisud International, le réseau associatif de développement des oasis, l'association « Oasis Ferkla pour l'Environnement et le patrimoine ».
- L'ORMVAT
- Les collectivités locales
- L'université
- Les agriculteurs des oasis

La coordination entre ces acteurs pour la réussite de ce projet a été facilitée par les proximités géographiques et organisationnelles (lien socioculturel, identitaire, historique, et institutionnel). D'autant plus, cette coordination a été motivée par la volonté d'atteindre l'objectif commun de ce projet, qui n'est autre que l'amélioration du quotidien des agriculteurs de la place.

2.2.2. Organisation du projet

La réalisation du projet d'agro-écologie s'est étalée sur une durée de trois ans pour les oasis de Jorf et deux ans pour les oasis de Tinjdad.

La première phase du projet a été pilotée directement par les équipes de l'association française CARI, et a concerné uniquement la construction d'une ferme pilote dans les oasis de Jorf. Cette ferme pédagogique a constitué un espace de démonstration pour introduire et familiariser les agriculteurs aux nouvelles pratiques d'agriculture écologique. Ces pratiques ont porté sur lutte phytosanitaire naturelle, la permaculture, l'équipement en énergie solaire, et les techniques de fertilisation des sols dévastés par la sécheresse et les modes d'agriculture traditionnelle. En parallèle, les équipes de l'association CARI ont veillé au transfert et à la diffusion des principes et des techniques d'agro-écologie aux associations et aux universités de la région ;

La deuxième phase de ce projet a été conduite par l'association « Oasis Ferkla pour l'Environnement et le patrimoine », et avait pour objectif d'élargir le périmètre d'action aux oasis de Tinjdad tout en capitalisant sur les résultats de la première phase et en assurant la diffusion des pratiques d'agriculture écologiques au maximum d'agriculteurs.

2.2.3. Gouvernance :

Le présent projet a été piloté par Monsieur KABIRI Lahcen, président de l'association Oasis Ferkla pour l'Environnement et le patrimoine, et par un ingénieur agronome belge représentant de l'association CARI. Les décisions prises tout au long du processus de réalisation de ce projet sont prises en concertation avec les agriculteurs de l'oasis de Jorf et Tinjdad.

2.2.4. Apprentissage, diffusion et institutionnalisation des pratiques d'agro-écologie

L'initiation des agriculteurs des oasis aux pratiques d'agriculture écologique a été effectuée par démonstration directe sur la ferme pédagogique de Jorf , les séances de formations ont été animées par les experts de l'association CARI et des ingénieurs agronome, au profit de 400 personnes (durant les deux ans).

D'autant plus, les équipes de l'association ont animés 36 session de formation in situ et ont organisé 15 ateliers portant sur des thématiques en rapport avec l'agriculture écologique : l'arboriculture, fertilisation des terres, permaculture...

Dans l'objectif d'institutionnaliser les pratiques d'agriculture écologique, l'association subventionne les agriculteurs par les équipements nécessaires pour adopter ces pratiques sur leurs parcelles.

2.2.5. Impact : économique, social, et écologique

Les pratiques d'agro écologie garantissent aux agriculteurs des oasis une culture de rendement et une production alimentaire saine, assurant par ceci la viabilité socio-économique de ces agriculteurs.

De surcroît, la transition vers les pratiques d'agro écologie garantit à terme la viabilité des écosystèmes oasiens et assure une agriculture respectueuse de l'environnement (sauvegarde de biodiversité, lutte contre l'appauvrissement et la désertification des sols, économie en matière de ressource hydraulique...)

Conclusion

Le sujet de l'innovation territoriale est un sujet complexe que nous avons qu'effleuré dans cette contribution. A travers cette dernière nous avons essayé d'élucider ce concept et de positionner son émergence dans l'histoire de la pensée économique.

Dans un premier temps, nous avons commencé par la présentation du territoire d'émergence de l'innovation, nous avons constaté que ce territoire dans sa conception économique est le résultat d'une appropriation identitaire, idéologique, culturelle, politique et économique de l'espace par un groupe d'individu. Ce groupe utilise ses proximités pour la création d'un mouvement permettant la révélation des ressources cachées de leur territoire.

Nous avons essayé ensuite d'appréhender le concept d'innovation territoriale à travers deux approches conceptuelles, la première défend le rôle des proximités (géographiques, organisationnelles, cognitives, sociales, et institutionnelles) dans l'émergence et l'aboutissement des phénomènes d'innovation. La seconde appuie le rôle des institutions et insiste sur les capacités d'apprentissage dans le processus d'innovation.

De cette analyse théorique nous avons dégagé les éléments expliquant les mouvements d'innovation territoriale, éléments que nous avons analysés empiriquement à travers une étude de cas empirique du projet d'agro écologie mis en place dans la province d'Errachidiaa.

Ce projet est le résultat d'une concertation des acteurs territoriaux, il porte une solution novatrice permettant aux agriculteurs des oasis de faire face aux contraintes climatiques, d'assurer la viabilité des écosystèmes oasiens et de garantir une agriculture respectueuse de l'environnement. Pour assurer la transition vers ce mode d'agriculture, plusieurs démonstrations et formation in situ ont été effectuées au profit des agriculteurs de la région. En plus, pour accompagner ces derniers dans le processus de transition, l'association CARI et l'association Oasis Ferkla pour l'Environnement et le patrimoine subventionnent les agriculteurs par les équipements nécessaires.

Bien que l'étude de ce projet démontre l'impact immédiat (économique, social, et écologique) sur le quotidien des agriculteurs, elle ne permet pas d'apprécier le processus d'institutionnalisation des pratiques d'agro écologie, et seule l'institutionnalisation de ces pratiques permettra la durabilité de la transition et la durabilité de ses impacts.

A travers ce travail de recherche, nous avons tenté d'expliquer par une étude de cas empirique, les facteurs expliquant l'émergence des phénomènes d'innovation territoriale, ainsi que l'impact potentiel de ce phénomène social sur le développement des régions enclavées. Nonobstant, ce travail d'aspect qualitatif ne nous permet pas d'apprécier le niveau de contribution de chacune des variables étudiées (variables explicatives) dans la réussite des mouvements d'innovation territoriale. De surcroit, il ne nous permet non plus la duplication des résultats de l'étude réalisé. Pour ce faire, nous proposons de compléter ce travail par une étude quantitative s'intéressant aux projets à caractère innovant afin de mesurer et chiffrer la contribution de l'innovation territoriale dans le développement des régions enclavées.

BIBLIOGRAPHIE

- Boschma, M.R., 2005. « Proximity and Innovation: A Critical Assessment ». *Regional studie*. Vol. 39.1, pp. 61–74
- Boschma, R.2004. « Proximité et innovation ». *Économie rurale*. N°280, pp : 8-24; [en ligne]
 - URL : https://www.persee.fr/doc/ecoru_0013-0559_2004_num_280_1_5469
(date de consultation: 17 Mars 2020)

- Chouay, D., Ait Lemqeddem, H. 2018. « Le territoire comme marque: vers une nouvelle gouvernance ». Revue du contrôle de la comptabilité et de l'audit. N°7, P : 272 ; [en ligne]
 - URL : <https://www.revuecca.com/index.php/home/article/view/259/228>
(Date de consultation : 16 Octobre 2020)
- Colletis, G. 2010. « Co-évolution des territoires et de la technologie : une perspective institutionnaliste ». revue d'économie régionale et urbaine. pages 235 à 249 [en ligne]
 - <https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2010-2-page-235.htm>
(Date de consultation: 20 Mars 2020)
- Colletis, G., Pecqueur, B. 2005. « Révélation de ressources spécifiques et coordination située ». Économie et institutions. [en ligne]
 - URL : <https://journals.openedition.org/ei/900>
(Date de consultation: 12 Mars 2020)
- Divay, G. 2020 « L'innovation territoriale : manager en mode pilotage ou en logistique? », Finance Contrôle Stratégie, NS-7 | 2020, [en ligne]
 - URL : <http://journals.openedition.org/fcs/4065>
(Date de consultation: 13 Avril 2020)
- Daumas, J.C., 2007. « Les districts industriels : du concept à l'histoire ». Revue économique. Vol 58, pages 131 à 152, [en ligne]
 - URL : <https://www.cairn.info/revue-economique-2007-1-page-131.htm>
(Date de consultation : 07 Mars 2020)
- Duez, P. 2011. « La place de l'économie des territoires dans la construction d'une théorie générale intégrant l'espace ». Revue d'Économie Régionale & Urbaine, volume N°4. [En ligne]
 - URL : <https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2011-4-page-735.htm>
(Date de consultation: 30 Avril 2020)
- HCP. 2014. Rapport de Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2014 : Caractéristiques Démographiques et Socio-économiques, région DRAA-TAFILALET
 - URL : <https://www.hcp.ma/draa-tafilalet/attachment/884248/>

(Date de consultation 5, Juin 2020)

- JAMBES J-P (2000), « Territoire en question : doutes et réponses de la géographie », In PAGES D. et PELISSIER N. (dir), territoires sous influence 1, l'Harmattan, Paris 2000.
- Klein, J-L. 2009, «Innovation sociale et le développement territorial», Revue canadienne des sciences régionales, vol. 32, n° 1, p. 13-22.

➤ URL : <http://cjrs-rcsr.org/archives/32-1/Intro-french.pdf>

(Date de consultation 17 Mai 2020)

- Kirat, K., Lung, L. 1999. « Innovation and Proximity Territories as Loci of Collective Learning Processes ». European Urban and Regional Studies, 0969

➤ URL : https://www.researchgate.net/publication/258136797_Innovation_and_Proximity_Territories_as_Loci_of_Collective_Learning_Processes

(Date de consultation : 17 Mars 2020)

- Landel, A., Pecqueur, B.2016. Le développement territorial : une voie innovante pour les collectivités locales ?, in : Jean-Paul Carrière, Abdellilah Hamdouch, Corneliu Iatu (dir), Développement durable des territoires, Economica-Anthropos, pp.31-45, 2016

➤ URL : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01384875/document>

(Date de consultation : 20 Avril 2020)

- Loilier, T. 2010. « Le rôle de la proximité géographique ne doit pas être surestimé ». Revue française de gestion, N°200, pages 15 à 35 [en ligne]

➤ URL : <https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2010-1-page-15.htm>

(Date de consultation : 30 Avril 2020)

- Nonaka, I.1994. « A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation ». Organization Science, Vol. 5, No. 1, pp. 14-37

➤ URL : <http://www.jstor.org/stable/2635068>

(Date de consultation : 2 Mai 2020)

- Griset, P., Bouvier, Y. 2012. «De l'histoire des techniques à l'histoire de l'innovation. Tendances de la recherche française en histoire contemporaine ». Histoire, économie & société. [En ligne]

➤ URL : <https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2012-2-page-29.htm>

(Date de consultation : 2 Mars 2020)

- Pecqueur, B.2005. « Le développement territorial une nouvelle approche des processus de développement pour les économies du Sud », in : Benoît Antheaume et Frédéric Giraut (dir.), Le territoire est mort, vive les territoires, Marseille, IRD Éditions,
- Piore, J.M, Sabel, C.F. 1984 « The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity ». Reviews in American History, Vol. 13, No. 4 (Dec., 1985), pp. 612-615
 - URL : <https://www.jstor.org/stable/2702598?seq=1>
(Date de consultation : 02 Mars 2020)
- Rallet, A., Torre,A. 2004. « Proximité et localisation ». économie rurale. P 26 [en ligne]
 - URL :https://www.persee.fr/doc/ecoru_00130559_2004_num_280_1_5470?pageid=t1_40
(Date de consultation : 22 Mars 2020)
- Rochman, J. 2008. « Analyse critique de l'application des principes du développement territorial durable dans les zones rurales marginalisées du Brésil » thèse de doctorat en aménagement de l'espace et urbanisme, sous la direction de Jean-Paul CARRIERE, université François-Rabelais de Tours, P86
- Tanguy, C. 2018. Le territoire innovant. [en ligne]
 - URL : https://www.openscience.fr/IMG/pdf/iste_techinn18v3n2_5.pdf
(Date de consultation : 02 Avril 2020)
- Torre, A. 2009. « Retour sur la notion de Proximité Géographique ». Géographie, économie, société, Vol. 11, pages 63 à 75 [en ligne]
 - URL : <https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2009-1-page-63.htm#:~:text=Dans%20son%20acceptation%20la%20plus,desquels%20se%20d%C3%A9roulent%20les%20activit%C3%A9s.>
(Date de consultation : 22 Mars 2020)
- Uzunidis, D. 2010. Innovation et Proximité. La Revue des Sciences de Gestion, n°241, pages 13 :22.
 - URL : <https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2010-1-page-13.htm>
(Date de consultation 05 Avril 2020)
- <http://www.fao.org/3/a-bp973f.pdf>